

Den ambivalente pedagogiske prototypen

Et fagnotat om
anerkjennelse,
struktur og
marginalisering i
barnehage og skole

Lillann Aagaard
Barnehageleerer og master
i barnehagekunnskap
2025

Sammendrag

Dette fagnotatet presenterer *den ambivalente pedagogiske prototypen* – et analytisk begrep utviklet for å forstå praksiser i barnehage og skole der barns uttrykk møtes med motstridende eller inkonsistente voksenresponser. Med utgangspunkt i observasjoner og analyse fra en masteroppgave ved OsloMet (2024), løftes frem hvordan slike praksiser særlig påvirker barn med høyt aktivitetsnivå, lav selvregulering og stort behov for relasjonell støtte. Prototypen bygger på et relasjonelt og strukturkritisk perspektiv og kan bidra til å utvide det teoretiske grunnlaget for å analysere ekskludering og anerkjennelse i pedagogiske kontekster. Notatet retter seg mot fagpersoner, forskere og beslutningstakere som ønsker å styrke inkluderende praksiser i oppvekstfeltet.

Innhold

Sammendrag	1
Innhold	2
1. Bakgrunn og kontekst	3
2. Begrepsavklaring: Den ambivalente prototypen	4
3. Typiske trekk ved ambivalente praksiser	4
4. Teoretisk rammeverk	5
5. Tabelloversikt over prototypen	7
<i>Tabell 1. Oversikt over relasjonelle og strukturelle kjennetegn ved den ambivalente pedagogiske prototypen.</i>	<i>7</i>
6. Praksiseksempler fra barnehage og skole	8
7. Konsekvenser for barn	11
8. Faglig og politisk relevans	12
9. Anbefalinger for praksis og politikk	13
Litteratur	14
Vedlegg 1: Analytisk oversikt over den ambivalente pedagogiske prototypen	17

Den ambivalente pedagogiske prototypen

Et fagnotat om anerkjennelse, struktur og marginalisering i barnehage og skole.

Dette notatet presenterer en ny pedagogisk prototype utviklet med utgangspunkt i forsknings- og observasjonsmateriale fra en masteroppgave i barnehagekunnskap ved OsloMet (2024), med mål om å synliggjøre tvetydige praksiser som påvirker barns utvikling og tilhørighet. Notatet retter seg mot fagpersoner, beslutningstakere og forskningsmiljøer, og har som mål å fremme refleksjon og handling i møte med barns ulike behov.

1. Bakgrunn og kontekst

Barnehage og skole utgjør grunnpilarer i barns oppvekstmiljø og skal være trygge, utviklingsstøttende og inkluderende arenaer. Likevel viser forskning og praksiserfaring at barn ofte møter ambivalente reaksjoner fra voksne – spesielt når de viser sterke følelser som sinne, sorg eller uro. Denne ambivalensen er ofte ikke eksplisitt, men trer frem i subtile samspill, som når voksne reagerer ulikt på barns uttrykk avhengig av form og timing; i rutiner som forventer stillesitting og gruppetilpasning uten differensiering; og i strukturelle rammer som begrenser voksnes handlingsrom, eksempelvis gjennom bemanningsnormer, tidsstyrte aktiviteter og krav til dokumentasjon. Slike forhold former hverdagen i barnehage og skole på måter som ofte er usynlige, men som har stor betydning for hvordan barn opplever seg selv og relasjonene rundt seg.

Særlig gjelder dette barn med høyt aktivitetsnivå, sterk emosjonell intensitet og lav selvregulering. Disse barna har økt behov for relasjonell støtte og emosjonell anerkjennelse for å utvikle trygghet og tilhørighet. Likevel viser observasjoner og tidligere forskning at det ofte er nettopp disse barna som oppholder seg lengst uten tilgjengelige og tilstedeværende voksne. Når barns uttrykk – som sinne, frustrasjon, behov for trøst, uro, behov for oppmerksomhet eller støtte – ikke møtes, men forbigås i det stille, kan det skape erfaringer av relasjonell ignorering, noe som på sikt svekker barnets selvforståelse, refleksive evne og sosiale utvikling.

I mange tilfeller blir barns utfordringer møtt med individuelle tiltak og diagnoser, snarere enn med strukturell refleksjon. Barn som ikke evner å følge den standardiserte undervisningen og læringsstrategiene som dominerer i dagens skole og barnehage, blir ofte tatt ut av fellesskapet og plassert alene eller med ufaglærte assistenter. Slike løsninger kan framstå som tilrettelegging, men

fungerer i praksis som ekskluderende strategier som fratrar barna muligheten til å oppleve reell deltakelse og relasjonell støtte fra faglig kompetente voksne.

Samtidig preges mange barnehager og skoler av økt bruk av ufaglært personale og vikarer uten relasjonell kjennskap til barna. Det er ikke uvanlig at ansatte med fagkompetanse i pedagogikk og barneutvikling begrenses i sin tilgjengelighet overfor barn, fordi de pålegges administrative oppgaver, møter, obligatoriske kurs og målstyrt dokumentasjon. Dette skaper et press mot tid og nærvær i samspill, for eksempel gjennom krav om omfattende dokumentasjon i digitale verktøy, deltakelse i planleggingsmøter og vurderingsarbeid, utførelse av kartleggingsrutiner, implementering av standardiserte metoder og programmer, samt administrativ rapportering.

Dette bidrar til en forskyvning bort fra den barnehagepedagogiske tradisjonen, hvor tilstedeværelse, fleksibilitet, relasjonsbygging og barnets egen rytme sto sentralt, og til en mer politisert praksis der struktur og måloppnåelse prioriteres. Denne utviklingen kan forstås som en politisering av pedagogikken, der pedagogisk praksis i økende grad styres av målformuleringer, programtvang og standardiseringslogikk fremfor relasjonell kvalitet og barneperspektiv. I tillegg er det mange barn i en barnegruppe eller skoleklasse, noe som ytterligere begrenser voksnes kapasitet til å møte barns uttrykk og behov med tilstrekkelig sensitivitet og tilstedeværelse.

2. Begrepsavklaring: Den ambivalente prototypen

Den ambivalente prototypen er en pedagogisk beskrivelse av en type voksenpraksis som kombinerer ulike og ofte motstridende tendenser i møte med barn – mellom varme og avvisning, inkludering og ekskludering, anerkjennelse og ignorering. Den kjennetegnes av at voksne, ofte på grunn av strukturelle og organisatoriske rammer, fremstår omsorgsfulle samtidig som barns uttrykk ikke fullt ut blir møtt. Dette kan skape tvetydighet i relasjonen og svekke barnets opplevelse av anerkjennelse, tilhørighet og verdighet. Prototypen er utviklet på bakgrunn av forsknings- og observasjonsmateriale fra masteroppgavearbeid i barnehagekunnskap (2024), og søker å synliggjøre hvordan tilsynelatende nøytrale eller gode intensjoner i praksis kan ha marginaliserende virkninger – særlig for barn med høyt emosjonelt uttrykk eller lav selvregulering.

3. Typiske trekk ved ambivalente praksiser

- Å være fysisk til stede, men relasjonelt fraværende

- Å bruke strukturelle virkemidler (som timeout, overflytting, å sende barn vekk) under dekke av trygghet og omsorg
- Å ha gode intensjoner, men samtidig utøve ubevisst marginalisering
- Å ønske ro og orden, men svare på barns behov for kontakt med kontroll og skjult avvisning
- Å ville møte barns behov, men mangle kapasitet på grunn av store barnegrupper, vikarbruk og tidspress
- Å ha fagkompetanse og relasjonell kjennskap, men bli trukket vekk fra barna på grunn av pålagte kurs, målstyring og standardiserte krav
- Å møte barns uttrykk i tråd med standardiserte krav og vurderingssystemer, fremfor å respondere på barnets individuelle behov og tempo
- Å håndtere barns utfordringer med individuelle diagnoser og tiltak heller enn strukturelle forbedringer og relasjonell tilstedeværelse

4. Teoretisk rammeverk

Den ambivalente pedagogiske prototypen er utviklet for å forstå og analysere praksiser i barnehage og skole der barn møter tvetydige eller motstridende responser fra voksne. De teoretiske perspektivene som danner grunnlaget for prototypen, er valgt fordi de belyser sentrale dimensjoner ved barns sosiale erfaringer – herunder relasjonelle mønstre, strukturelle betingelser og barnets utvikling i samspill med sine omgivelser. Perspektivene synliggjør hvordan relasjonelle og strukturelle forhold virker sammen og former barns erfaringer av tilhørighet, anerkjennelse og deltakelse. Denne teorisammensetningen er valgt fordi den muliggjør et helhetlig blikk på hvordan barns uttrykk formes, tolkes og møtes i ulike pedagogiske sammenhenger. Samlet gir teoriene innsikt i både de relasjonelle mikrosamspillene og de strukturelle rammene som preger praksiser der barn kan oppleve både anerkjennelse og marginalisering – noe som er sentralt for å forstå og analysere den ambivalente pedagogiske prototypen.

Ved å integrere teorier som vektlegger samspill, subjektivitet og anerkjennelse, styrkes den analytiske rammen og relevansen for profesjonsfeltet.

- **Symbolisk interaksjonisme** (Mead, 1934; Blumer, 1969): Vektlegger hvordan barns identitet og selvforståelse utvikles i sosialt samspill. Når barns uttrykk ignoreres eller tolkes negativt, kan det påvirke deres opplevelse av tilhørighet og verdi i fellesskapet.

- **Anerkjennelsesteori** (Honneth, 1995; Schibbye, 2002): Fremhever at barns emosjonelle trygghet og selvrespekt er avhengig av å bli møtt med respekt og validert som subjekter. Tvetydige eller inkonsistente reaksjoner fra voksne kan true denne grunnleggende tryggheten.
- **Relasjonelle mikrosamspill** (Bae, 1998, 2009, 2018): Belyser hvordan små, dagligdagse interaksjoner har stor betydning for barns opplevelse av seg selv som betydningsfulle og anerkjente deltakere i relasjonen.
- **Temperamentsteori og bioøkologisk utviklingsmodell** (Thomas & Chess, 1977; Gray, 1987; Bronfenbrenner & Morris, 2006; Calkins et al., 2019): Viser at temperament er biologisk forankret, men samtidig formes og uttrykkes i møte med miljøet. Barn med lav aktiveringsterskel i BAS og høy sensitivitet i BIS (Gray) er særlig sårbare for uforutsigbare eller tvetydige praksiser. Bronfenbrenners bioøkologiske modell fremhever betydningen av proksimale prosesser – stabile og gjentatte samspill med nære voksne – som grunnlag for utvikling.
- **Responsstrategier og relasjonell støtte** (Ahn, 2005; Ahn & Stifter, 2006): Viser hvordan voksnes valg av responsformer påvirker barns emosjonsregulering og opplevelse av relasjonell trygghet. Når uttrykk som sinne systematisk overses, kan det skape et hierarki der enkelte uttrykk fremstår som mindre legitime.
- **Strukturell og subtil ekskludering** (Grindheim, 2013, 2014; Skoglund & Åmot, 2019, 2021; Åmot & Ytterhus, 2022; Wilhelmsen, 2021, 2022): Bidrar med innsikt i hvordan tilsynelatende nøytrale eller velmente praksiser likevel kan virke marginaliserende – særlig når barn ikke møtes med tilstrekkelig tilstedeværelse eller forståelse for deres perspektiv.
- **Programbasert og standardisert pedagogikk** (Seland, 2020; Seland & Pålerud, 2023; Pettersvold & Østrem, 2012, 2018; Østrem & Pettersvold, 2019): Viser hvordan manualbaserte praksiser kan begrense både barns handlingsrom og voksnes mulighet til fleksibel og situasjonstilpasset respons. Seland (2020) fremhever hvordan evidensbaserte programmer kan skape spenning mellom styringskrav og pedagogers faglige skjønn. Seland og Pålerud (2023) viser hvordan lojalitet til programmer kan redusere det relasjonelle handlingsrommet.
- **Egenskapstenkning og relasjonsperspektiv** (Pedersen, 2022): Utdyper hvordan barn forstås enten som bærere av faste egenskaper eller som relasjonelle aktører. Når barns handlinger tolkes løsrevet fra kontekst og subjektiv mening, forskyves fokuset fra barnets perspektiv til voksenstyrt kontroll – noe som kan forsterke avstanden mellom barns intensjon og voksnes respons.

Forankring i masteroppgaven

Denne prototypen bygger på forsknings- og observasjonsdata fra forfatterens masteroppgave i barnehagekunnskap ved OsloMet (2024), der relasjonelle mønstre og voksenrespons på barns sinneuttrykk ble undersøkt. Analysen danner grunnlag for utviklingen av prototypen og de praksisnære eksemplene i notatet.

Takk

Takk rettes til veileder og fagmiljøet ved Master i barnehagekunnskap, OsloMet, for faglig støtte og inspirasjon under arbeidet med både masteroppgaven og utviklingen av dette fagnotatet.

Det finnes i dag få begreper som fanger kompleksiteten i praksiser som både inkluderer og marginaliserer. Den ambivalente prototypen kan derfor bidra til et viktig nybrottsarbeid i forståelsen av skjulte former for ekskludering i relasjonelle settinger. Prototypen muliggjør et analytisk blikk på praksiser som fremstår omsorgsfulle på overflaten, men som samtidig virker marginaliserende for enkelte barn.

5. Tabelloversikt over prototypen

Tabellen nedenfor presenterer den ambivalente pedagogiske prototypen som et analytisk rammeverk og teoretisk bidrag. Den gir en overordnet oversikt over hvordan intensjoner om støtte, anerkjennelse og deltakelse i praksis kan lede til utilsiktet marginalisering – særlig i møte med strukturelle begrensninger og normative forventninger til barns uttrykk. Den ambivalente spenningen mellom intensjon og virkning kommer til uttrykk i hverdagspraksiser, der barns uttrykk møtes ulikt avhengig av voksenes tilgjengelighet, tolkningsrammer og strukturelle rammevilkår.

For en utdyping av prototypens hoveddimensjoner – med barnets opplevelse, konsekvenser og teoretisk forankring – vises det til Vedlegg 1, som gir en mer detaljert fremstilling av tabellen.

Tabell 1. Oversikt over relasjonelle og strukturelle kjennetegn ved den ambivalente pedagogiske prototypen.

Kjennetegn	Beskrivelse
Relasjonelt fravær	Den voksne er fysisk til stede, men viser lav relasjonell tilgjengelighet, for eksempel ved å unngå øyekontakt, kroppslig respons eller dialog.

Strukturelle virkemidler brukt under dekke av trygghet	Bruk av for eksempel overflytting, timeout eller "pauser" begrunnes som støtte og trygghet, men fungerer i praksis som sosial tilbaketrekning.
Ønske om å forstå barnets perspektiv, men praksis fører til marginalisering	Voksne har intensjoner om å se barnets intensjon og opplevelse, men strukturelle eller rutinemessige forhold fører til at uttrykk ikke møtes eller anerkjennes.
Behov møtes med kontroll fremfor relasjon	Barns uttrykk eller uro reguleres med ytre kontroll fremfor å bli møtt relasjonelt og situasjonstilpasset.
Manglende kapasitet til relasjonell oppfølging	Store barnegrupper, vikarbruk eller tidspress svekker muligheten for tilstedeværelse og emosjonell tilgjengelighet.
Fagkompetanse fjernet fra barns nærmiljø	Pedagoger trekkes bort fra samspill på grunn av kurs, dokumentasjon og administrative krav, og barn overlates til ansatte uten relasjonell kjennskap.
Respons styres av standardiserte forventninger	Barn møtes ut fra generelle normer eller programkrav, fremfor individuelle uttrykk og behov.
Individuelle tiltak fremfor strukturelle endringer	Utfordringer ses som barnets ansvar, og løsninger settes inn på individnivå fremfor å justere rammene for fellesskapet.

6. Praksiseksempler fra barnehage og skole

Samlingsstund: Relasjonell ambivalens og ulikhet i uttryksmøter

Følgende eksempel er hentet fra observasjonsmateriale samlet inn i forbindelse med forfatterens masteroppgave i barnehagekunnskap ved OsloMet (2024), og brukes for å illustrere praksisformer knyttet til den ambivalente pedagogiske prototypen.

En konkret situasjon fra en samlingsstund illustrerer hvordan barns kroppslige uttrykk kan forbli uadressert når de ikke samsvarer med kontekstens emosjonelle og normative forventninger. Under en førjulssamling ble Leo (4) trukket ut til å motta en kalenderpremie, noe som innebar å sitte foran gruppen. Hendelsen var ment som et positivt innslag i fellesskapet, men Leo viste tegn på ubehag – han var rastløs, unngikk blikkontakt og ga fra seg et lavmælt utbrudd. Fagarbeideren Elin tillot ham

først å trekke seg tilbake, men kort tid etter ble han kalt frem igjen, uten at ubehaget ble adressert eller satt i sammenheng med situasjonen.

Denne formen for respons reflekterer den ambivalente pedagogiske prototypen, der voksne veksler mellom nærvær og distanse – avhengig av uttrykkets sosialt aksepterte karakter. Ambivalensen lå i at barnets kroppslige uttrykk ikke ble gitt sosial mening i samspillet. Dette kan forstås som det Fonagy og Target (2005) omtaler som manglende speiling, og det Mead (1934) beskriver som frakoblet meningssskaping. Selv om Leo senere fikk prøve instrumenter og uttrykte glede, ble de opprinnelige signalene ikke møtt med relasjonell respons. Responsen kan betegnes som 'nøytral' eller 'abstraherende' (Ahn & Stifter, 2006), der uttrykket ikke møtes med dialogisk tilstedeværelse, men håndteres gjennom praktisk distraksjon og aktivitet (Bae, 2004).

I kontrast til dette ble et annet barn, Jannike (3), straks møtt med fysisk omsorg da hun viste kroppslig ubehag under samme samlingsstund. Hun fikk komme på fanget til fagarbeideren, og uttrykket ble tolket som tristhet. Denne ulikheten i voksenrespons synliggjør hvordan visse uttrykksformer – som gråt – oftere blir møtt med respons og reell anerkjennelse enn andre uttrykk som sinne, protest eller tilbaketrekning. Slike forskjeller kan henge sammen med barnets temperament og hvordan uttrykk tolkes i lys av voksnes forventninger.

Pedersen (2022) belyser dette ved å skille mellom egenskapstenkning og relasjonsperspektiv i pedagogisk praksis. Når voksnes respons bygger på antakelser om barnets personlige egenskaper fremfor kontekstuelle forhold og relasjonelle signaler, kan det føre til en selektiv responskultur. Uttrykk som oppfattes som milde eller sosialt aksepterte, møtes med nærhet, mens mer intense eller avvikende uttrykk ignoreres. Et relasjonsperspektiv innebærer derimot å forstå barns uttrykk som meningsbærende i situasjonen – som signaler om behov i en gitt kontekst. Dette styrker barnets mulighet til å utvikle tillit til at deres perspektiv, mening og uttrykk blir tatt på alvor.

Over tid kan slike mønstre i voksenrespons bidra til etablering av implisitte hierarkier av legitime uttrykksformer i barnehagens mikromiljø, der noen uttrykksformer og væremåter fremstår som mer legitime enn andre (Prosen & Smrtnik Vitulić, 2018; Kvernbekk, 2016). Dette påvirker barnas opplevelse av relasjonell trygghet og forståelse av seg selv i fellesskapet, og illustrerer et mønster nært forbundet med den ambivalente pedagogiske prototypen – der barn kan erfare både anerkjennelse og usynliggjøring, avhengig av hvordan deres uttrykk tolkes og møtes.

Skole: Ekskluderende tilrettelegging og ambivalente strategier

Selv om følgende eksempel ikke stammer direkte fra observasjonsmaterialet, bygger det på mønstre identifisert i studiens datamateriale. I observasjonene ble det tydelig at barn som ikke evnet eller

ønsket å delta i felles bordaktiviteter, ofte ble sittende uten tilbud om alternative aktiviteter, oppfølging eller opplevd anerkjennelse – noe som kan forstås i lys av snever bemanning og begrenset kapasitet til å følge opp ulike behov.

Et gjennomgående trekk var også at barn med høyere aktivitetsnivå og mer intens uttrykksform ble bedt om å flytte seg til fellesrommet. Dette ble begrunnet med at de både burde få utfolde seg og vise hensyn til andre – men uten videre oppfølging eller tilrettelegging. Når slike praksiser begrunnes med barns behov for bevegelse og samtidig fører til isolasjon, illustreres en sentral spenning i den ambivalente pedagogiske prototypen: en praksis som på overflaten ivaretar barns behov, men som i realiteten svekker deres deltakelse og relasjonelle støtte. Seland (2020) peker på hvordan programbasert arbeid kan skape et normativt handlingsrom som overser barns individuelle behov og pedagogers situasjonsforståelse.

Disse mønstrene kan ses i sammenheng med barns temperament – spesielt hos barn med høy aktivisering og lav selvregulering – som krever mer sensitiv og tilgjengelig voksenstøtte for å oppleve mestring og tilhørighet. Når slike behov ikke møtes med tilstrekkelig tilstedeværelse eller anerkjennelse, men håndteres gjennom fjerning fra fellesskapet, forsterkes risikoen for ekskluderende praksiser.

Den ambivalente pedagogiske prototypen tydeliggjør hvordan slike strategier – selv når de fremstår som hensynfulle eller løsningsorienterte – kan føre til at barna mister tilgang til relasjonell støtte og sosial læring i fellesskapet. Dette kan også belyses i lys av Pettersvold og Østrem (2012), som viser hvordan individrettede tiltak og mestringsdiskurser kan overskygge behovet for relasjonell støtte.

Videre viser Seland og Pålerud (2023) hvordan programbasert pedagogikk kan begrense profesjonelles handlingsrom og svekke muligheten for fleksibel tilpasning til barns faktiske behov. Dette støttes også av Seland (2020), som påpeker at implementering av evidensbaserte programmer kan skape et pedagogisk klima der standardisering overstyrer relasjonell tilpasning.

Sandkassen: Relasjonell ambivalens under strukturelt press

Følgende eksempel er hentet fra observasjonsmateriale samlet inn i forbindelse med forfatterens masteroppgave i barnehagekunnskap ved OsloMet (2024), og illustrerer hvordan strukturelle forhold påvirker voksenrespons og barns opplevelse av støtte og anerkjennelse.

Jens (5) forsøkte å beskytte et byggverk i sandkassen og uttrykte sinne da andre barn nærmet seg. Han ropte og slo etter hvert et annet barn. Fagarbeideren Elin ble oppmerksom på situasjonen, men gikk forbi Jens og trøstet barnet som gråt. Samtidig måtte hun planlegge bemanningen og holde oversikt over hele barnegruppen. Avdelingen var i tillegg til sykdom underbemannet som følge av at

pedagogisk leder deltok på et obligatorisk kommunalt kurs som ledd i implementering av BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats). BTI skal støtte personalet i å oppdage og følge opp barn med behov for støtte, blant annet gjennom samarbeid med foreldre og tjenester.

Ambivalensen lå i at Elin var fysisk til stede, men relasjonelt fraværende – og at gråt utløste respons, mens sinne ble ignorert. Dette viser hvordan relasjonell tilgjengelighet og følelsesmessig støtte påvirkes av strukturelle rammevilkår. I lys av den ambivalente pedagogiske prototypen tydeliggjør eksempelet hvordan barn med et mer intenst temperament og sterkere følelsesuttrykk – som Jens – krever særlig tilstedeværelse, anerkjennelse og støtte for å utvikle emosjonell trygghet og selvforståelse. Når slike barn ikke møtes med relevant voksenrespons, men opplever usynliggjøring, forsterkes risikoen for marginalisering. Dette samsvarer med Bronfenbrenner og Morris (2006) sin beskrivelse av hvordan mangel på stabile proksimale prosesser kan hemme barns utvikling. Åmot og Ytterhus (2022) viser også hvordan strukturelle krav og fravær av fleksibilitet i organiseringen kan begrense personalets tilgjengelighet for barna.

Dette illustrerer et dilemma i arbeidet med tidlig innsats: Tiltak som skal styrke barnets støtte og inkludering, kan samtidig bidra til redusert nærvær og relasjonell respons her og nå – noe som kan svekke barnets opplevelse av rettferdighet og tillit i relasjonen, og viser hvordan den ambivalente pedagogiske prototypen kan belyse spenningen mellom struktur, intensjon og relasjonell praksis.

7. Konsekvenser for barn

For å forstå rekkevidden av slike praksiser, er det avgjørende å belyse hvilke konsekvenser de kan ha for barn – både her og nå, og på lengre sikt. Eksemplene i dette notatet viser hvordan den ambivalente pedagogiske prototypen – preget av utydelig, selektiv eller fraværende voksenrespons – kan ha betydelige konsekvenser for barns utvikling og relasjonelle trygghet. Når barns uttrykk ikke møtes med anerkjennelse, men nøytraliseres, overses eller håndteres uten å svare på det underliggende behovet, svekkes barnets mulighet til å utvikle en trygg relasjon til voksne og en konsistent selvforståelse.

Særlig sårbare er barn med lav aktiveringsterskel i BAS-systemet og høy følsomhet i BIS-systemet, slik BIS/BAS-modellen til Gray (1987) beskriver. Disse barna kjennetegnes ofte av høy emosjonell intensitet, rask aktivering i møte med stimuli, og et sterkt behov for reguleringsstøtte. I møte med voksne som er fysisk til stede, men emosjonelt eller relasjonelt fraværende, kan slike barn lett erfare seg misforstått, avvist eller usynliggjort. Over tid kan dette føre til internalisering av skam, skyld og en følelse av å være "problematisk" eller utenfor.

Fravær av forutsigbare og tilgjengelige voksne – som kunne tilbudt tilstedeværelse, anerkjennelse og fleksibel støtte – bidrar til relasjonell uforutsigbarhet. Når enkelte uttrykksformer – som sinne, intensitet eller protest – konsekvent ignoreres, mens andre – som gråt – belønnes med trøst og fysisk nærhet, oppstår det implisitte følelseshierarkier i barnehagens mikromiljø. Dette former ikke bare barns forståelse av egne uttrykk, men også hvilke uttrykksformer som gir relasjonell uttelling.

På sikt kan mønstre preget av den ambivalente pedagogiske prototypen svekke barns selvutvikling – altså deres gradvise oppfatning av egen verdi, påvirkningskraft og rett til å uttrykke behov og meninger i sosiale fellesskap. Når barn opplever at deres uttrykk tolkes som forstyrrende snarere enn meningsbærende, svekkes mulighetene for å utvikle tillit til voksnes intensjoner og tilhørighet i fellesskapet.

Den ambivalente pedagogiske prototypen synliggjør dermed hvordan strukturelt betingede samspill kan bidra til skjult marginalisering, selv i rammer som hevder å være inkluderende. Dette utfordrer sentrale barns rettigheter, slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon – særlig retten til beskyttelse mot usynliggjøring, retten til emosjonell trygghet og til å komme til uttrykk og bli hørt i egne liv. Å forstå slike mønstre er avgjørende for å styrke profesjonelles relasjonelle årvåkenhet og skape pedagogiske miljøer preget av reell anerkjennelse. Samtidig har dette strukturelle og politiske implikasjoner, som utfordrer dagens rammevilkår for barnehage- og skolepraksis.

8. Faglig og politisk relevans

Den ambivalente pedagogiske prototypen har høy relevans for både praksisfelt, utdanning og politikktutforming. For fagpersoner i barnehage og skole kan prototypen fungere som et analytisk verktøy for å identifisere og reflektere over hvordan praksiser som tilsynelatende preges av omsorg og struktur, samtidig kan mangle reell anerkjennelse. Prototypen synliggjør hvordan relasjonelle brudd og utilstrekkelig respons ikke nødvendigvis skyldes mangel på vilje hos personalet, men ofte springer ut av strukturelle betingelser som tidspress, bemanningsnormer, dokumentasjonskrav og standardiserte arbeidsformer.

Innen profesjonsutdanning gir prototypen et grunnlag for å utvikle pedagogers reflekssive kompetanse og evne til å tolke barns uttrykk i kontekst. Den bidrar også til å styrke forståelsen av sammenhengen mellom strukturelle forhold og mikrosamspill i hverdagen, og hvordan disse virker sammen i barns utviklingsbaner.

For politikutvikling tilbyr prototypen et begrepsapparat og et faglig grunnlag for å diskutere konsekvensene av mål- og resultatstyring, bemanningspolitikk og organisering av tverrfaglig samarbeid. Den aktualiserer behovet for politiske beslutninger som fremmer varige og stabile relasjoner, og som anerkjenner det relasjonelle som en grunnleggende dimensjon i barnehage og skole.

Slik bidrar den ambivalente pedagogiske prototypen til å bygge bro mellom praksis, forskning og politikk, og til å styrke forståelsen av barns hverdagsliv som formet i skjæringspunktet mellom individuelle behov og strukturelle vilkår.

9. Anbefalinger for praksis og politikk

Prototypen utfordrer forestillinger om nøytral praksis og peker på nødvendigheten av å utvikle strukturelle vilkår for relasjonell tilgjengelighet og ideell anerkjennelse – i både barnehage- og skolefeltet. Den bør videreutvikles og tas i bruk i ulike deler av fagfeltet gjennom:

- **Faglige artikler og forskningspresentasjoner** som setter lys på ambivalente responsmønstre i barnehage og skole, og løfter fram behovet for relasjonell oppmerksomhet i strukturelt krevende kontekster.
- **Profesjonsrettet etterutdanning og veiledning** med fokus på relasjonskompetanse, anerkjennelseorientert praksis og kritisk refleksjon rundt standardiserte forventninger og strukturelle rammebetingelser.
- **Politiske innspill og kunnskapsbaserte kampanjer** som tydeliggjør nødvendigheten av strukturelle vilkår som muliggjør reell relasjonell tilgjengelighet – herunder stabile rammer, tilstrekkelig bemanning og tid til tilstedeværelse i mikrosamspill.

Gjennom systematisk videreutvikling og formidling av den ambivalente pedagogiske prototypen, kan vi bidra til å løfte frem barns perspektiver i møte med både relasjonelle og strukturelle utfordringer. Dette kan styrke profesjonelles mulighet til å gjenkjenne utydelige ekskluderingsmønstre og utvikle praksiser som støtter barns rett til tilhørighet, mening og deltakelse.

Samtidig kan prototypen fungere som en bro mellom observasjonsbasert innsikt og politiske beslutninger – og dermed fremme et barnehage- og skolesystem som verdsetter nærvær, fleksibilitet og anerkjennelse som kjerneverdier.

Gjennom å løfte frem spenningen mellom struktur, intensjon og relasjonell praksis, gir den ambivalente pedagogiske prototypen et analytisk språk for å forstå hvordan barn kan erfare både

inkludering og marginalisering i samme praksis. Notatet er et bidrag til videre faglig refleksjon og profesjonsutvikling, og en invitasjon til å tenke mer nyansert om barns rett til tilhørighet, emosjonell trygghet og relasjonell anerkjennelse.

Ved å rette blikket mot ambivalensen i det daglige samspillet, får vi også øye på mulighetene: for å styrke barns rett til å bli møtt, forstått og anerkjent – på egne premisser.

— Utarbeidet av: Lillann Aagaard, pedagog og master i barnehagekunnskap 2025

Litteratur

- Ahn, H. J. (2005). *Child care teachers' strategies in children's socialization of emotion*. *Early Child Development and Care*, 175(5), 407–420. <https://doi.org/10.1080/0300443042000230388>
- Ahn, H. J., & Stifter, C. A. (2006). *Child care teachers' response to children's emotional expression*. *Early Education and Development*, 17(2), 253–270. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1702_6
- Bae, B. (1998). *Det interessante i det alminnelige*. Pedagogisk Forum.
- Bae, B. (2009). *Rom for medvirkning? Omsorg, danning og barns medvirkning i barnehagen*. Cappelen Damm Akademisk.
- Bae, B. (2018). *Å se barn som subjekter – noen konsekvenser for voksnes væremåte*. I M. Johansson, E. Emilson & A.-M. Puroila (Red.), *Lyttende pedagogikk* (s. 35–54). Cappelen Damm Akademisk.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Prentice-Hall.
- Fonagy, P., & Target, M. (2005). *Bridging the transmission gap: An end to an important mystery of attachment research?* *Attachment & Human Development*, 7(3), 333–343.
- Gray, J. A. (1987). *The psychology of fear and stress* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Grindheim, L. T. (2013). *Barns motstand som demokratisk deltaking i basebarnehagen* (PhD-avhandling). Universitetet i Stavanger.
- Grindheim, L. T. (2014). *'I am not angry in the kindergarten!': Interruptive anger as democratic participation in Norwegian kindergartens*. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 15(1), 45–54. <https://doi.org/10.2304/ciec.2014.15.1.45>

- Honneth, A. (1995). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Polity Press.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self and Society*. University of Chicago Press.
- Pedersen, K. E. (2022). *Egenskapstenkning og relasjonsperspektiv i barnehagen*. Universitetsforlaget.
- Pettersvold, M., & Østrem, S. (2012). *Mestrer, mestrer ikke: Jakten på det normale barnet*. Universitetsforlaget.
- Pettersvold, M., & Østrem, S. (2018). *Profesjonell uro: Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand?* Cappelen Damm Akademisk.
- Seland, M. (2020). *Når evidens møter praksis: En studie av programbasert arbeid med sosial kompetanse i barnehagen*. *Nordisk barnehageforskning*, 19, 1–14. <https://doi.org/10.7577/nbf.3625>
- Seland, M., & Pålerud, T. (2023). *Barna og programmene: Kan standardisert pedagogikk fremme sosial kompetanse?* Cappelen Damm Akademisk.
- Schibbye, A. L. L. (2002). *Relasjoner – et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi*. Universitetsforlaget.
- Skoglund, R., & Åmot, I. (2019). *Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole*. *Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning*, 18(1), 1–16.
- Skoglund, R., & Åmot, I. (2021). *When anger arises in the interaction with children in kindergartens – The staff's reactions to children's resistance*. *International Journal of Early Childhood*, 53(2), 231–246.
- Thomas, A., & Chess, S. (1977). *Temperament and Development*. Brunner/Mazel.
- Wilhelmsen, T. (2022). *Children's mental health and the quality of their early childhood education and care*. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 66(4), 607–624.
- Wilhelmsen, T., et al. (2021). *Children's temperament moderates the long-term effects of pedagogical practices in ECEC on children's externalising problems*. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 30, 1009–1021.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Østrem, S., & Pettersvold, M. (2019). *Problembarna: Metoder og manualer i barnehage, skole og barnevern*. Cappelen Damm Akademisk.

Vedlegg 1: Analytisk oversikt over den ambivalente pedagogiske prototypen

Dette vedlegget utdyper hovedtabellen i fagnotatet (Tabell 1), med særlig fokus på barnets opplevelse, ambivalent pedagogisk spenning og teoretisk forankring.

Tabellen gir en oversikt over hvordan relasjonelle og strukturelle forhold virker sammen i praksiser som preges av ambivalens mellom intensjon og virkning. Tabellen bygger på teori og empiri presentert i fagnotatet, og konkretiserer prototypens hoveddimensjoner.

Kjennetegn	Beskrivelse	Ambivalent pedagogisk spenning	Barnets opplevelse	Mulige konsekvenser for barn	Teoretisk forankring
<i>Relasjonell tilgjengelighet</i>					
Relasjonelt fravær	Voksne er fysisk til stede, men relasjonelt utilgjengelige.	Barnets uttrykk usynliggjøres; det relasjonelle båndet svekkes.	Opplevelse av å stå alene i eget uttrykk uten sosial speiling	Lav tillit til voksne, svekket relasjonell trygghet	Bae, 2004, 2009; Fonagy & Target, 2005; Mead, 1934
Hierarki i uttrykksformer	Gråt møtes med støtte, sinne ignoreres.	Legitime uttrykk prioriteres; andre marginaliseres.	Usikkerhet rundt hva som «er lov» å uttrykke	Manglende forståelse av egne følelser, lav selvaksept	Ahn & Stifter, 2006; Pedersen, 2022; Wilhelmsen, 2021
<i>Strukturelle betingelser</i>					
Lav relasjonell kjennskap og fravær av fagkompetanse	Barn overlates til voksne som ikke kjenner deres uttrykk, behov eller kontekst.	Omsorgsansvar ivaretas, men uten dybdeforståelse eller kontinuitet.	Opplevelse av å ikke bli forstått eller trygg	Usikkerhet, lav trygghet, relasjonell distanse	Bae, 2009; Bronfenbrenner & Morris, 2006; Wilhelmsen, 2021

Manglende kapasitet til relasjonell oppfølging	Store barnegrupper, tidspress eller vikarbruk reduserer tilgjengelighet.	Voksne ønsker å være til stede; strukturelle rammer hindrer relasjonell tilgjengelighet.	Erfaring av å stå alene i eget perspektiv, uten gjenklang for mening og uttrykk	Redusert tillit til voksne, svekket selvforståelse og emosjonell trygghet.	Bae, 2018; Bronfenbrenner & Morris, 2006
Strukturell støtte som eksklusjon	Overflytting eller pauser begrunnes som hensyn, men fører til sosial adskillelse.	Støtte gis gjennom fravær; barn mister tilgang til fellesskap.	Opplevelse av ekskludering eller av å ikke passe inn	Svakere tilknytning til fellesskapet, redusert deltakelse	Grindheim, 2014; Skoglund & Åmot, 2021
<i>Normstyrt praksis</i>					
Mangel på anerkjennelse av barns unike uttryksformer og forskjeller	Når barns individuelle behov, uttrykk og temperament ikke ses eller forstås i lys av deres relasjonelle kontekst.	Voksne handler ut fra normer for hva som regnes som 'normale' uttrykk, og overser det situasjonsbundne og subjektive i barnets væremåte.	Opplevelse av ikke å bli forstått, eller å være for 'annerledes'.	Redusert trygghet, negativ selvoppfatning og svekket relasjonell tillit.	Honneth, 1995; Schibbye, 2002; Gray, 1987; Thomas & Chess, 1977; Calkins et al., 2019
Egenskapstenkning fremfor relasjonsperspektiv	Barn forstås som bærere av faste egenskaper snarere enn som relasjonelle og situasjonsbetingede aktører.	Tolkningsmakten blir hos den voksne; barnets uttrykk sees som iboende fremfor meningsbærende i kontekst.	Følelse av å bli definert utenfra, ikke forstått som deltaker.	Redusert opplevelse av mestring og tilhørighet	Pedersen, 2022; Mead, 1934
Ubalanse i utviklingsstøtte og voksnes normative forventninger	Voksnes vurderinger og tiltak preges av standardiserte utviklingsidealer som overser barns temperament og subjektive uttryksformer.	Barnets uttrykk forstås ikke i lys av egen situasjon og temperament, men vurderes ut fra normative forventninger.	Opplevelse av ikke å få være seg selv eller komme til uttrykk på egne premisser.	Følelse av feiltilpasning, lav selvaksept og redusert utviklingsstøtte.	Pedersen, 2022; Mead, 1934; Gray, 1987; Thomas & Chess, 1977; Calkins et al., 2019

*Tabellen bygger på analyse og teori fra fagnotatet *Den ambivalente pedagogiske prototypen*, og må forstås i lys av samspillet mellom barnets uttrykk, kontekst og relasjonell respons. *